

ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ТАРБИЯВИЙ ТАДБИРЛАРДА МИЛЛИЙ- МАЪНАВИЙ ҚАДРИЯТЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ.

Казоқов Р.Т.

ЎзДЖТСУ, Ўқитувчи.

Хайитова М.А.

ЎзДЖТСУ, Ўқитувчи.

Авезова Г.С.

ЎзДЖТСУ, Ўқитувчи.

Абдурахмонов Ҳ.Ҳ.

ФарДУ, Ўқитувчи.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11265254>

Аннотация. Ушбу мақолада ўқитиш жараёнида таълим олувчиларнинг миллий-маънавий қадриятлардан фойдаланишини назорат қилиш ҳақида фикр юритилган.

Таянч сўз ва иборалар: Касб таълими методлари, оғзаки метод, оғзаки баён, тушунтириш, суҳбат, китоб билан ишлаш, инструктив материаллар, кўргазмали метод, кўргазмалар, кино, видеофильм, кузатув, амалий метод, машқлар, эвристик суҳбат, бадиий машқ, фаоллик методи, касбий мустақиллик, меҳнатни ташиқил қилиш, малака, оғзаки ва ёзма назорат.

USE OF NATIONAL-SPIRITUAL VALUES IN EDUCATIONAL ACTIVITIES IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS.

Abstract. This article discusses the control of students' use of national-spiritual values in the teaching process.

Key words and phrases: Vocational training methods, oral method, oral presentation, explanation, conversation, book work, instructional materials, demonstration method, exhibitions, film, video film, observation, practical method, exercises, heuristic conversation, artistic exercise, activity method, professional independence, work organization, qualification, oral and written control.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНО-ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ.

Аннотация. В данной статье рассматривается контроль использования студентами национально-духовных ценностей в процессе обучения.

Ключевые слова и фразы: Методы профессионального обучения, устный метод, устное изложение, объяснение, беседа, книжная работа, методические материалы, демонстрационный метод, выставки, фильм, видеофильм, наблюдение, практический метод, упражнения, эвристическая беседа, художественное упражнение, деятельностный метод, профессиональная самостоятельность, организация труда, квалификация, устный и письменный контроль.

Ёш авлод маънавиятини бойитиш, тарбиявий ишлар мазмунини такомиллаштириш, гоёвий мафкуравий бўшлиқ пайдо бўлишига йўл қўймаслик-мустақилликни мустақамлашнинг стратегик вазифалардан биридир. Ижтимоий мактабгача таълим

муассасасида ўтказилаётган тарбиявий тадбирлар, мактабгача ёшдаги болаларни маънавий-ахлоқий кадриятлар руҳида тарбиялашда таълим-тарбия тизимининг муҳим кимидир.

«Болажон» дастурида мактабгача таълим муассасасида гуруҳдан ташқари машғулотлар ишлари кўнгиллилик фаолияти турини танлашда мустақиллик, ўзаро ҳурмат ва ҳамкорлик принциплари асосида ота-она истаги, болаларнинг қизиқиши, интилиши ва қобилиятларини ҳисобга олган ҳолда ўтказилиши белгилаб қўйилган. Айнан мана шу принциплар таълим-тарбиянинг давоми сифатида турли мавзудаги маърузалар, савол-жавоблар, суҳбатларда қатнашиш орқали мактабгача таълим муассасаси тарбияланувчига аънавий савиясини бойитишга, тарълим-тарбия жараёнида берилган маънавий тушунчалар, кўникмаларни мустаҳкамлайди, қушимча маълумотлар билан бойитади, маънавий кадриятларга қизиқишини оширади. Ижтимоий мактабгача таълим муассасасида тарбиявий тадбирларни амалга оширишда қатор изланишлар олиб борилди.

Жумладан А.Рахматуллаев бу масалага ўқувчиларда меҳнатсеварлик фазилатларини тарбиялаш, А.Тилегегов - синфдан ташқари тарбиявий тадбирларда «Алпомиш» дostonларидан фойдаланиш, А.Бозорова–ахлоқий тарбия нуқтаи назарларидан ёндашишган. Бироқ биз масаланинг ҳали кўп ўрганилмаган қирраси яъни ижтимоий мактабгача таълим муассасаларида тарбиявий тадбирларда миллий-маънавий кадриятлардан фойдаланишга қаратамиз. Мактабгача таълим муассасаси тарбияланувчилари билан олиб борилаётган маънавий-маърифий ишлар амалиётини ўрганиш гуруҳдан ташқари тарбиявий тадбирларнинг бой тизими мавжудлигини кўрсатди.

Бу тизим танловлар, жисмоний тарбия мусобақалари, сахна кўринишлари, суҳбат, айтишувлар, ўйинлар бадий кечалар шунингдек, энг азиз, энг улуғ Мустақиллик байрами, 8 декабрь – Конституция куни, 1 октябрь – ўқитувчи ва мураббийлар куни, 8 март – Ҳалқаро хотин қизлар байрами, умумҳалқ Наврўз байрами, Янги йил байрами, 9 май – хотира ва кадрлаш куни, ҳосил байрам ива бошқа қатор тадбирларни ўз ичига олади. Мазкур тадбирлар гуруҳ тарбиячилари, мактабгача таълим муассасаси мусиқа ўқитувчисининг йиллик тарбиявий ишлар режаларида акс эттирилмоқда.

- «Ватанпарварлик ва байналмилал» тарбия бўлимида: «Уруш ва меҳнат фахрийлари билан учрашувлар уюштириш», байналмилаллик ва дўстлик, бошқа халқлар миллий урф – одатлари ва кадриятларига ҳурмат мавзуларида суҳбатлар, «Оқ олтин» байрами, «Меҳржон», «Хотира ва кадрлаш куни», «Наврўз», «Қариялар куни» каби байрам ва маросимлар тўғрисида тушунчалар бериш ва нишонлаш, Ўзбекистон Республикаси Давлат рамзларига ҳурмат руҳида тарбиялаш, «Мустақил Ўзбекистон» стендини ташкил қилиш. - «Меҳнатсеварлик руҳида тарбиялаш» бўлимида: «Меҳнат фахрийлари билан учрашув», ишлаб чиқариш корхоналарига экскурсия уюштириш, «Шанбаликлар уюштириш», «Амир Темур ва темурийлар сулоласи ҳақида» суҳбатлар ўтказиш. - «Истеъдодли болаларни аниқлаш» бўлимида, бадий тўғараклар ташкил қилиш, «Ўзбекистон - Ватаним маним», «Санъат байрами» кўшиқ танловларини ўтказиш. «Моҳир кўллар» танловини ўтказиш, шунингдек, Ўзбекистонимизнинг тарихий обидалари билан таништириш. - «Жисмоний тарбия» бўлимида мактабгача ёшдаги болаларни жисмоний камолотига қаратилган 8 та йўналиш кўзда тутилган. - «Эстетик тарбия» бўлими эса маънавий-маърифий ишлар тизимида ката аҳамиятга эга. Унда мактабгача таълим

муассасаси гуруҳларини эстетик дид билан безаш, гуруҳ бурчакларини мазмунли ташкил қилиш, жумладан «Жонли табиат бурчаги», «Оталар чойхонаси» бурчаги, «Менинг оилам» бурчаги ва.х.. «Миллий рақс ва кўшиқлар» танловини ташкил қилиш. Мактабгача ёшдаги боланинг ҳар бир салбий сифат аввало, гуруҳдаги маънавий-маърифий ишнинг камчиликларидан бирини кўрсатади.

Биобарин, маънавий-маърифий ишлар самарадорлиги мактабгача таълим ёшдаги болалардаги ижобий фазилатларни бартараф қилиш билан биргаликда олиб борилишига боғлиқ. Бу йўналиш «Тарбияси оғир болалар билан ишлаш» йўналишида амалга оширилмоқда. Унда салбий сифатлари яққол намоён бўлаётган тарбияланувчиларни аниқлаш, жинойт кодекси тўғрисидаги билимларни энг содда ва болага тушунарли қилиб тушунтириш, гиёҳвандлик, ичкиликбозликнинг салбий оқибатларга олиб келиши ҳақидаги суҳбатларни мисоллар билан тушунтириш ишларини олиб бориш. Педагог – тарбиячиларнинг маънавий-маърифий ишлар бўйича фаолияти йиллик иш режалари педагогик кенгашда тасдиқланади ва мактабгача таълим услубчиси ҳузуридаги семинарларида муҳокама қилинади. Ушбу режам МТМ услубчиси томонидан тасдиқланиб, амалга оширилади. ҳар йили режалар янгиланиб, давр, миллий тараққиёт, мактабгача таълим муассасаси олдига қўйилган маънавий-маърифий талаблар асосида такомиллаштирилиб борилади. Мактабгача таълим муассасасида маънавий-маърифий ишларни амалга оширишнинг педагогик таҳлили куйидаги ҳулосаларни берди.

Маънавият ишларни режалаштиришда ягона умумий ёндашув ишлаб чиқилмаган.

Натижада тарбиячилар режалаштиришга а) тарбия йўналишлари тамойилидан (ахлоқий тарбия, меҳнат тарбияси). б) календар ёндашув (сентябрь, октябрь). в) ташкилий субъектлар тамойилларидан келиб чиқиб ёндашмоқдалар. Иш режаларида ва амалиётда мактабгача таълим ёшдаги болаларнинг миллий маънавиятини шакллантириш масаласи маҳсус белгилаб олинмаган. Бу эса маънавий, мафкуравий ишлар мақсад ва натижаларнинг мавҳум бўлиб қолишига сабаб бўлмоқда. Маънавий-маърифий ишларда мактабгача ёшдаги болалар ёш, интеллектуал имкониятларини ҳисобга олиш, табақалашган ёндашувни амалга оширишга қаратилган услубий тавсиялар йўқлиги туфайли, мактабгача таълим муассасаси тарбиячилари олдида қийинчиликлар пайдо бўлмоқда. Мактабгача таълим муассасаси тарбияланувчилари билан олиб борилаётган маънавий – маърифий ишларда маънавий кадриятлардан фойдаланиш масаласи назарий, услубий жиҳатдан ишлаб чиқилмаган. Амалиётда эса маънавий кадриятларнинг мактабгача ёшдаги болалар учун бундай энг муҳим ва яқин манбаидан фойдаланиш талаб даражасидан анча паст. Илғор тажрибада эса, мазкур маънавий-маърифий омил ўзининг бой самарасини бермоқда.

- Миллий ғурур, умуминсоний кадриятлар, Ватанга муҳаббат уни эъзозлаш, Ватаннинг ҳар бир ҳовуч тупроғининг қадрига етиш, ўз она диёри қадрини билиш, шу ўлкада яшаб ўтганлар руҳини шод этишдан бошланади. «Ватан-остонадан бошланади» деган хикматни тарбияланувчилар онгига сингдиришни мақсад қилиб қўйдим.

Тарбиячилар томонидан Тошкент шаҳрининг пайдо бўлиш тарихи, маориф маданияти, ишлаб чиқариши, завод ва фабрикаларнинг пайдо бўлиши, буюк шоир ва ёзувчи, ижодкорларнинг болалиги, ҳаёти шу жонажон шаҳарда кечганлиги, улар туғилган,

яшаган маҳалла, кўчаларда ҳозир шу болалар яшаётганлиги мисоллар орқали ёрқин тасвирлаб берилди.

REFERENCES

1. Boltayeva I. T. et al. PERIODS OF PRODUCTION EDUCATION. THE PERIOD OF INITIATION, PREPARATION, ACQUISITION AND COMPLETION OF THE PROFESSION //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 561-569.
2. Ganieva M. et al. THE UNITY OF TECHNIQUE, TACTICS AND STRATEGY IN TABLE TENNIS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 5. – С. 1175-1183.
3. Usmonova S. H., Akmurodov M., Kazokov R. THE INFLUENCE OF TEMPERAMENT ON THE CHOICE OF SPORTS ACTIVITIES //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 5. – С. 63-70.
4. Umaraliyeva F. T., Kazoqov R. T. THE ROLE OF SPORTSWOMEN IN THE DEVELOPMENT OF SOCIETY AND IN THE DEVELOPMENT OF SPORTS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 5. – С. 1124-1131.
5. Mustafayeva N. A., Kazoqov R. T. USING THE MAIN CHARACTERISTICS AND POSSIBILITIES OF THE ELECTRONIC SCHEDULE IN SOLVING ISSUES RELATED TO PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 5. – С. 1115-1123.
6. Kazoqov R. T., Axatov L. K. SPORT TOMOSHASINING ESTETIKASI. – 2024.
7. Jumayev U. X. et al. " PEDAGOGICAL EDUCATION INNOVATION CLUSTER" MEANS COMMON GOALS AND SPECIFIC INTERESTS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 552-560.
8. Umarov D. X. et al. NATIONAL MOVEMENT FOR THE DEVELOPMENT OF PRIMARY CLASS STUDENTS'PHYSICAL PREPARATION USING GAMES //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 732-741.
9. Umarov D. X. et al. THE EFFECTIVENESS OF USING A SET OF SPECIAL EXERCISES IN ANNUAL PREPARATION TRAINING OF SHORT-DISTANCE RUNNERS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 742-753.
10. Jumayev U. X. et al. " PEDAGOGICAL EDUCATION INNOVATION CLUSTER" MEANS COMMON GOALS AND SPECIFIC INTERESTS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 552-560.
11. Turopovich K. R., Rixsibayevna D. S. ENHANCING ENGLISH LANGUAGE LEARNING THROUGH PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES. – 2024.
12. Kazakov R. T. et al. MULTIMEDIA SYSTEMS AND DISTANCE LEARNING TECHNIQUES IN SPORTS SOX //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 99-105.
13. Kazakov R. T., Rasulov Q. Q. TRAINING IN INTERNATIONAL WRESTLING TECHNIQUES AND TACTICS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 180-186.
14. Yusupova N. R. SOCIO-GENDER ASPECTS OF MODERN WOMEN'S SPORTS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 118-124.

15. Kazakov R. T. THE MAIN PHYSICAL QUALITIES OF ATHLETES //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 719-725.
16. Джўрабаев А. М., Казоқов Р. Т. Биомеханик таҳлиллар асосида энгил атлетикачиларнинг функционал тайёргарлигидаги корреляция алоқаларининг таҳлили //Yoshlarni qo‘llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili” ga bag‘ishlangan. – 2021. – Т. 4. – №. 4. – С. 198-208.
17. Kazoqov R. T., Djurabaev A. M. Kredit modul tizimi nima //Ta’limni raqamlashtirish sharoitida pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish. – 2021. – Т. 4. – №. 4. – С. 198-206.
18. Казоқов Р. Т., Джўрабаев А. М. Юлдашева КА ЎЗБЕКИСТОНДА ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯНИНГ РИВОЖЛАНИШИ //SPORT MENEJMENTI VA MARKETINGI: MUAMMOLAR, TENDENSIYALAR VA ISTIQBOLLAR. – С. 1,237-240.
19. Казоқов Р. Т. и др. МАМЛАКАТИМИЗ ЯНАДА ЮКСАЛИШИДА БОЛАЛАР СПОРТИНИНГ ЎРНИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 5-11.
20. Казоқов Р. Т. и др. ПЕДАГОГИКА ОЛИЙ ТАЪЛИМДА КЕЙС-СТАДИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯСИ АСОСИДА ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЮЗАСИДАН ТАЖРИБА-СИНОВ ИШЛАРИНИНГ НАТИЖАЛАРИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 111-115.
21. Казоқов Р. Т. Кейс стади технологияларидан фойдаланиб талабаларнинг масофавий таълим технологиялари асосида педагогик маҳоратини шакллантириш //Замонавий футболни ривожлантириш тенденциялари: муаммо ва ечимлари. – Т. 11. – №. 1.
22. Jumayev U. X. et al. " PEDAGOGICAL EDUCATION INNOVATION CLUSTER" MEANS COMMON GOALS AND SPECIFIC INTERESTS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 552-560.
23. Казоқов Р. Т., Мирзабдиллаева А. И., Мирзабдиллаева Х. И. МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ТАРБИЯВИЙ ТАДБИРЛАРДА МИЛЛИЙ-МАЪНАВИЙ ҚАДРИЯТЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 8. – С. 29-34.
24. Казоқов Р. Т. и др. ПЕДАГОГИКА ОЛИЙ ТАЪЛИМДА КЕЙС-СТАДИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯСИ АСОСИДА ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЮЗАСИДАН ТАЖРИБА-СИНОВ ИШЛАРИНИНГ НАТИЖАЛАРИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 111-115.
25. Kazoqov R. T., Djurabaev A. M. Kredit modul tizimi nima //Ta’limni raqamlashtirish sharoitida pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish. – 2021. – Т. 4. – №. 4. – С. 198-206.
26. Давурбаева М. Ж., Казоқов Р. Т., Мадаминов М. П. ТАЛАБА ЁШЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМ ОЛИШДАГИ БИЛИМ ВА КЎНИКМАЛАРИНИНГ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ АХАМИЯТИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 26-31.

27. Давурбаева М. Ж., Казоқов Р. Т., Мадаминов М. П. ТАЛАБА ЁШЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМ ОЛИШДАГИ БИЛИМ ВА КЎНИКМАЛАРИНИНГ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ АҲАМИЯТИ // Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 26-31.
28. Казоқов Р. Т. и др. КАСБИЙ ФАНЛАРНИ ЎҚИТИШДА ИЛҒОР ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ҚЎЛЛАШНИНГ АҲАМИЯТИ ВА ЗАРУРАТИ // GOLDEN BRAIN. – 2024. – Т. 2. – №. 8. – С. 69-77.
29. Казоқов Р. Т., Жўрақўзиев О. О., Эшпўлатов С. С. СПОРТ МУАССАСАЛАРИДА ТАРБИЯВИЙ ТАДБИРЛАРДА МИЛЛИЙ-МАЪНАВИЙ ҚАДРИЯТЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ // Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 13. – С. 238-248.
30. Казоқов Р.Т., Бўриев Б.Ў., Абдиев Б.Ш., Джўрабаев А.М., Туропов А.Р. КУРАШ МИЛЛИЙ СПОРТ ТУРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ // МИЛЛИЙ КУРАШ ТУРЛАРИ ВА УЛАРНИНГ НАЗАРИЙ-АМАЛИЙ МУАММОЛАРИ. - 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 161-163.
31. Джўрабаев А. М., Казоқов Р. Т. Биомеханик таҳлиллар асосида енгил атлетикачиларнинг функционал тайёргарлигидаги корреляция алоқаларининг таҳлили // Yoshlarni qo‘llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili” ga bag‘ishlangan. – 2021. – Т. 4. – №. 4. – С. 198-208.
32. Bektorov O. Y. et al. MONITORING THE KNOWLEDGE, SKILLS AND SKILLS OF STUDENTS DURING THE TRAINING PROCESS // Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 342-352.
33. Kazoqov R. T., Vo'ronov A. B. SPORTDAGI DOLZARB YANGILIKLAR // Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 15. – С. 47-56.
34. Казоқов Р. Т. и др. SPORT MENEJMENTI VA MARKETINGI: MUAMMOLAR // TENDENSIYALAR VA ISTIQBOLLAR. – С. 1-237.
35. Eshpo'latov S. S. METHODS AND PRINCIPLES OF IMPROVING TECHNICAL AND TACTICAL SKILLS AND PHYSICAL TRAINING OF YOUNG VOLLEYBALL PLAYERS // Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 1296-1302.
36. Kazoqov R. T., Eshpo'latov S. S. YOUNG VOLLEYBALL PLAYERS ARE THE PROCESSES OF ORGANIZING TRAINING SESSIONS // Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 1303-1310.
37. Pirmatov O. Z., Kazakov R. T. ROLE AND PLACE OF SPORTS AND ACTIVE GAMES IN THE GENERAL STRUCTURE OF EDUCATIONAL AND PRODUCTION PRACTICE // Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 125-131.
38. Kazakov R. T., Rasulov Q. Q. TRAINING IN INTERNATIONAL WRESTLING TECHNIQUES AND TACTICS // Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 180-186.
39. Axatov L. K., Burliyev U. K., Kazoqov R. T. AESTHETICS OF SPORTS SPECTACLE // Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 19-28.

40. Kazoqov R., Akmuradov M. PSYCHOLOGICAL FOUNDATIONS OF JUDO //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 481-488.
41. Kazoqov R. T., Umaraliyeva F. T. DRAW A KINESICYCLOGRAM OF SHORT-DISTANCE RUNNING AND BUILD A TIMELINE //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 1201-1208.
42. Kazoqov R. T. et al. IMPROVEMENT OF TECHNICAL TRAINING OF SHORT-DISTANCE ATHLETES //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 1077-1084.
43. Kazoqov R. T. et al. STARTING TECHNIQUE IN SHORT DISTANCE RUNNING //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 1070-1076.
44. Xalmuxamedov R. et al. ANALYSIS OF THE DEPENDENCE OF THE CONDITIONS OF THE MIDDLE MOUNTAIN OF INDICATORS OF THE INTENSITY ZONES OF TRAINING TRAINING LOADS OF QUALIFIED BOXER WOMEN //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 473-483.
45. Shoyimardanov S. A., Bobomurodov A. E., Kazaqov R. T. FORMATION OF PEDAGOGICAL SKILLS AND SKILLS IN STUDENTS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 12. – C. 425-434.
46. Jumayev U. X. et al. ANALYSIS OF THE FINANCIAL POLICY OF THE RUSSIAN EMPIRE IN OFFICIAL DOCUMENTS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 12. – C. 1202-1209.
47. Ziyamuxamedova S. A., Kazaqov R. T., Shukurova S. S. SOME BIOCHEMICAL BLOOD RESEARCHES OF ROWERS DURING PREPRATION PERIOD AND CONTESTS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 12. – C. 982-989.
48. Raxmatov B. S. et al. SHORT DISTANCE RUNNING TECHNIQUE //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 12. – C. 990-1000.
49. Yugay L. P. et al. RECOVERY OF THE BODY OF SHORT-DISTANCE RUNNING ATHLETES DURING SPORTS TRAINING //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 1. – C. 365-371.
50. Akbarov A. et al. ANTHROPOMETRIC-PHYSIOLOGICAL INDICATORS OF MIDDLE-DISTANCE RUNNERS AND RECOVERY OF THEIR BODY DURING TRAINING //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 1. – C. 358-364.
51. Kim D. et al. PEDAGOGICAL ANALYSIS OF THE PARTICIPATION OF STUDENT ATHLETES IN THE SWEDISH TEAM AND THE SWEDISH TEAM IN THE UZBEKISTAN CHAMPIONSHIP IN HEIGHT ATHLETICS //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 1. – C. 346-353.
52. Nurullayeva D. S. et al. ETHICAL PROBLEMS AND THEM IN THE FIELD OF NATURE SOLUTIONS //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 1. – C. 480-486.
53. Kazaqov R. T., Djo'rabayev A. M. MEANS OF RECOVERY OF WORKING CAPACITY OF SHORT-DISTANCE RUNNERS //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 1. – C. 902-911.
54. Kazoqov R. T., Djo'rabayev A. M. DEVELOPMENT OF CYBER SPORTS IN UZBEKISTAN //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 1. – C. 893-901.

55. Yaqubov F. M. et al. METHODOLOGY OF SELECTION OF 10-12-YEAR-OLD PLAYERS AND ORGANIZATION OF TRAINING //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 1271-1279.
56. Казоқов Р. Т. ҚИСКА МАСОФАГА ЮГУРУВЧИЛАРНИНГ ЖИСМОНИЙ ВА МАХСУС ЖИСМОНИЙ ТАЙЁРГАРЛИК КЎРСАТКИЧЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ //Fan-Sportga. – 2022. – №. 7. – С. 53-55.
57. Djo'rabayev A. M., Kazoqov R. T. O'ZBEKISTONDA KIBERSPORTNI RIVOJLANISHI. – 2024.
58. Baltayeva I. T. et al. USE OF VIRTUAL LABORATORIES TO CONDUCT FOOTBALL TRAINING //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 709-718.
59. Baltayeva I. T. et al. CREATING AN INFORMATION-EDUCATIONAL ENVIRONMENT USING MODERN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 700-708.
60. Melziddinov R. A., Akramov B. N., Kazoqov R. T. THE RELATIONSHIP OF THE EFFICIENCY OF TECHNICAL-TACTICAL ACTIONS OF FOOTBALL PLAYERS WITH THE LEVEL OF PHYSICAL PREPARATION //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 1153-165.
61. Umarov D. X. et al. NATIONAL MOVEMENT FOR THE DEVELOPMENT OF PRIMARY CLASS STUDENTS' PHYSICAL PREPARATION USING GAMES //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 732-741.
62. Umarov D. X. et al. THE EFFECTIVENESS OF USING A SET OF SPECIAL EXERCISES IN ANNUAL PREPARATION TRAINING OF SHORT-DISTANCE RUNNERS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 742-753.
63. Жумаев, У. Х., Ибрагимова, С. Б., Казоқов, Р. Т., Орифжонов, Ф. Х., & Ахматов, Ж. О. (2024). "PEDAGOGICAL EDUCATION INNOVATION CLUSTER" MEANS COMMON GOALS AND SPECIFIC INTERESTS. MODERN SCIENCE AND RESEARCH, 3(3), 552–560.
64. Djumaqulov S. H. B., Kazoqov R. T. ISSUES OF PROMOTION OF UZBEK WRESTLING //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 5. – С. 260-268.